

UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljurnal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 4

Published: 28.04.2025
<https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

HASHAROTLARNING TABIATDAGI VA IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI

Kuranov Azizillo Dilmurotovich¹, Jabborova Xojaroy Xasanboy qizi²

Andijon davlat universiteti Zoologiya va biokimyo kafedrası o‘qituvchisi¹

Andijon davlat universiteti biologiya ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi²

Uzbekistan

xojaroyjabborova05@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdá hasharotlarning iqtisodiyotdagi va tabiatdagi ahamiyati hamda tuproq hosil bo‘lish jarayonidagi o‘ni va hasharotlardan olinadigan mahsulotlar to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Kapalaklar, qo‘ng‘izlar, termitlar, chumolilar, nekrofag va kaprofag.

Аннотация: В диссертации представлена информация о значении насекомых в экономике и природе, а также об их роли в почвообразовании и продуктах, получаемых от насекомых.

Ключевые слова: Бабочки, жуки, термиты, муравьи, некрофаги и капрофаги.

Abstract: This thesis presents information on the importance of insects in the economy and nature, as well as their role in soil formation and the products obtained from insects.

Keywords: Butterflies, beetles, termites, ants, necrophagous and caprophagous.

Language: Uzbek

Citation: Kuranov, A., & Jabborova, K. (2025). IMPORTANCE OF INSECTS IN NATURE AND ECONOMY. Universal International Scientific Journal, 2(4), 190–193. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1546>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17084727>

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hasharotlarning tabiatdagi ahamiyati haqida soʻz yuritadigan boʻlsak, bilamizki, tabiatda faqat zararli yoki faqat foydali organizmlar boʻlmaydi. Hayvonlarning foydali yoki zararli ekanligi toʻgʻrisida soʻz yuritilganda kishilar ularning hayot faoliyati toʻgʻrisida oʻz manfaatlari yuzasidan subyektiv xulosa chiqarishadi [1; 36-42 b.].

Juda xilma-xil va koʻp sonli boʻlishi tufayli hasharotlar tabiatda sodir boʻlib turadigan moddalar almashinuvida muhim, ahamiyatga ega boʻladi. Ular gulli oʻsimliklarni changlatib hosilni oshiradi. Moʻtadil mintaqalarda oʻsadigan gulli oʻsimliklarning 30 foizga yaqini, tropik oʻlkalarda yarimidan koʻprogʻi hasharotlar yordamida changlanadi. Pardaqanotlilar - asosiy changlatuvchi hasharotlar hisoblanadi. Changlatishda ikki qanotlilar, kapalaklar, qisman qoʻngʻizlar ham ishtirok etadi. Ayrim oʻsimliklar, masalan, grechixa, kungaboqar kabi oʻsimliklar faqat hasharotlar bilan changlanadi. Hasharotlar yordamida changlanadigan oʻsimliklar entomofill deyiladi. Evolyutsiya jarayonida hasharotlar bilan gulli oʻsimliklar oʻrtasida oʻziga xos moslanishlar paydo boʻlgan. Xususan, hasharotlarning soʻruvchi xartumi guldan nektar yigʻishga, hidni sezishi va ranglarni ajrata bilish qobiliyati esa nektar beruvchi

gullarni oson topishga yordam beradi [2; 73-78 b.]

Hasharotlar tabiatda moddalar almashinuvida ham katta ahamiyatga ega. Koʻpchilik hasharotlar tirik oʻsimlik toʻqimalari bilan oziqlanadi. Lekin ularning hammasini zararkunanda deyish mumkin emas. Aksincha, ular tabiatda moddalar aylanishining eng muhim zvenosi hisoblanadi. Bu jihatdan ularni oʻtxoʻr umurtqali hayvonlarga oʻxshatish mumkin. Oʻz navbatida hasharotlarning oʻzi ham boshqa hayvonlar (masalan, qushlar, sudralib yuruvchilar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, hasharotxoʻr sut emizuvchilar, yirtqich hasharotlar) uchun oziq manbai hisoblanadi. Hasharotlarsiz umurtqali va umurtqasiz hayvonlarning koʻpchiligi hayot kechira olmagan boʻlar edi [3; 48-56 b.]

Hasharotlar tuproq hosil boʻlish jarayonida ham oʻz ahamiyatiga ega. Oʻsimlik qoldiqlari bilan oziqlanadigan hasharotlar tuproqni organik moddalar bilan boyitadi. Termitlar chumolilar va boshqa bir qancha hasharotlar in qazib tuproqni yumshatadi va gʻovak qiladi; uning havo va suv oʻtkazish xususiyatini yaxshilaydi; tuproqni chirindi moddalar bilan boyitib yemirilishidan saqlaydi. Oʻsimlik qoldiqlari, ayniqsa igna barglilar xazonining chirishida hasharotlarning

ahamiyati katta. Hasharotlar uchun qulay sharoit bo'lmagan botqoq tuproqlarda o'simlik qoldiqlari parchalanmasdan torf hosil qiladi. Hasharotlar orasida hayvonlarning murdalari bilan oziqlanuvchi nekrofaglar (o'laksaxo'rlar) va go'ngxo'r - kaprofaglar tabiiy sanitarlar vazifasini bajaradi. Go'ngxo'r hasharotlar hayvonlarning go'ngini parchalab uning chirishiga ya'ni tuproq hosil bo'lishiga yordam beradi [4; 101-105 b.].

Hasharotlar inson hayotida ham muhim ahamiyatga ega. Hasharotlardan olinadigan mahsulotlar farmasevtika va sanoatda turli xil dori darmonlar va bo'yoqlar olish maqsadida foydalaniladi. Oziq-ovqat va ipak olish maqsadida kishilar asalari va tut ipak qurtini qadimdan xonakilashtirishgan. Hozir asalarichilik va pillachilik qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. [5; 24-28 b.].

Asalarichilik — qishloq xo'jaligining tarmoqlaridan biri, asalarilarni asal, mum va boshqa mahsulotlar (asalari suti, asalari yelimi, asalari zahari) olish, shuningdek qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligini oshirish uchun ularni changlatish maqsadlarida boqish [6; 32-34 b.].

Asalarichilik bilan 20-50 (90%) yoki 50-150 (10%) quti asalari bo'lgan xususiy asalchilar ham shug'ullanadi. Mavsumda ikki marta may-iyun (bahorgi) va avgust-sentabrda (yozgi) asal olinadi. 1996-yil 17,1 ming tonna asal, 187 tonna mumlarda tayyorlandi. Respublikada

yiliga 20 ming tonnadan ko'proq asal tayyorlash imkoniyatlari bor. Asalarilar asosan ko'chma usulda boqiladi. Asalarilardan qishloq xo'jaligi ekinlarini (g'o'za, mahsar, kanop, urug'lik beda va boshqalar) changlatishda foydalaniladi. Asalarilar bilan changla-tish g'o'za hosildorligini o'rtacha 5,1-5,9 s/ga oshirishi aniqlangan [7; 63-64 b.].

Pillachilik — ipak qurti boqish, pilla yetishtirish majmui; qishloq xo'jaligining ipakchilik sanoati uchun xom ashyo yetkazib beradigan asosiy tarmoqlaridan biri. Pillachilik tarmoq sifatida Pillaning ozuqa manbai bo'lgan tutzorlar barpo qilish; tutning yangi navlarini yaratish; ipak qurtining zotlari va durapillalarni yaratish; naslchilik ishlari, ipak qurti boqib, uning tuxumini yetishtirish; ipakchilik sanoati uchun tirik pilla tayyorlash; pillani quritib, quruq pilla standarti talablariga moye keltirib korxonalariga topshirish; pillani dastlabki qayta ishlash va boshqalarni o'z ichiga qamrab oladi [8; 41-43 b.].

O'zbekistonda tut ipak qurti urug'ini tayyorlash, qurtini boqish, pillani dastlabki ishlash (dimlash va quritish), yangi qurt zotlari va duragaylarini yaratishni va tutchilikni o'z ichiga olgan mukammal majmua yaratilgan. Tut ipak qurti respublikaning barcha viloyatlarida yetishtiriladi.

Jahonda pilla yetishtirish va xom ipak ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Xitoy, Yaponiya va Hindistondan keyin 4-o'rinni egallaydi. Hozirgi kunda

yetishtirilayotgan pilla respublikaning hamma pillakashlik korxonalarini to'liq ta'minlash bilan birga uni chet elga sotish imkonini ham beradi.

Pillachilik Xitoy, Hindiston, Yaponiya, Koreya, Braziliya, Tayvan, Pokiston, Suriya, Turkiya, Ispaniya, Misr va boshqa mamlakatlarda rivojlangan. Tabiiy ipak jahonda ishlab chiqariladigan to'qimachilik tolalarining faqatgina 0,5% ni tashkil etadi, lekin ipak va ipak gazlamalarning texnika va maishiy turmushda keng qo'llanishi tufayli jahon bozorida tabiiy ipakka bo'lgan talab juda yuqori [9; 84-84 b.].

XULOSA

Hasharotlar tabiatda va inson hayotida muhim ekologik va iqtisodiy ahamiyatga ega organizmlar sirasiga kiradi. Ularning biologik xilma-xilligi va keng tarqalganligi sababli, hasharotlar ekotizimlarda moddalar almashinuvi,

changlatish, tuproq hosil bo'lishi va tabiiy sanitar vazifalarini bajarishda beqiyos rol o'ynaydi. Ayniqsa, gulli o'simliklarning ko'pchiligi ularning faol ishtirokida changlanadi, bu esa qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Inson hayotida ham hasharotlarning roli katta. Asalarilar asal, mum, asalari suti va boshqa foydali mahsulotlar manbai bo'libgina qolmay, ular qishloq xo'jaligi ekinlarini changlatish orqali hosildorlikni oshiradi. Pillachilik esa ipakchilik sanoatining asosiy manbai bo'lib, iqtisodiy jihatdan foydali tarmoq hisoblanadi. O'zbekiston bu borada jahon miqyosida yetakchi davlatlar qatoriga kiradi.

Umuman olganda, hasharotlar nafaqat ekologik muvozanatni saqlashda, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muhammadiev A.M. Umurtqasizlar zoologiyasi. T., "O'qituvchi", 1976.
2. Lukin E.I Zoologiya. M., "Agropromizdat", 1989. 384s
3. Бей-биенко Г.Я. Общая энтомология. – М.: «Высшая школа», 1980.
4. Дьяков Ю.Т. и др. Общая и сельскохозяйственная фитопатология. – М.: «Колос», 1984.
5. Uktamovna, M. M. (2022). epitetning lingvistik tabiati. ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 2(8), 26
6. Uktamovna, M. M. (2023). transferred epithet in english language. научный фокус, 1(1), 921-924.
7. O'zbekiston milliy ensklopediyasi.
8. R.A Olimjonov "Entamalogiya". T. 1977-y.
9. H.Kimsanboyev, S.Ergashev, R.O'lmasboyeva, B.Sulaymonov "Entamalogiya".
10. Matkarimov, J. S. (2024). PREZI SAYTIDA TAQDIMOT TAYYORLASHNING DASTLABKI TUSHUNCHALARIGA OID. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(12), 42-46.
11. Matkarimov, J. S. (2024). TA'LIM MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARINI QO 'LLASH.
12. Matkarimov, J. S. (2024). TA'LIM MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI DASTURLARINI QO 'LLASH.